

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Шаамирова Юлдуз Кабильджановна-кандидат педагогических наук,
и/о профессор заведующая кафедры «Педагогика»,
Ташкентского университета прикладных наук.

Аннотация Эта статья посвящена анализу уверенности в себе и о самооценки ученика начальной школы и навыкам учителя в этом.

Ключевые слова: Аргументировано, позиция, способность, возможность, сверхположительное отношение, дисциплинированный, эмоциональный срыв.

Annotation This article is devoted to the analysis of self-confidence and self-esteem of an elementary school student and the teacher's skills in this.

Key words Reasoned, position, ability, opportunity, over-positive attitude, disciplined, emotional breakdown.

В сегодняшнем ускоренном периоде важна уверенность в себе учеников младшего школьного возраста. Мы обменяемся мнениями по этому вопросу. Является ли уверенность в себе достижением или потерей? Важно, чтобы навыки и мастерство учителя начальных классов было достаточно для анализа этой проблемы. Для этого мы проанализируем каждый случай и научимся формировать самооценку у школьников начального образования.

Психологические исследования показывают, что формирование объективных, разносторонних знаний о себе имеет и некоторые другие последствия. У ребенка изменяется позиция в отношении к себе: «видение» своих достоинств и недостатков снижает уровень удовлетворенности собой. Пусть вас это не пугает. Так формируется осторожная самооценка как своеобразный механизм защиты, внутренней готовности к получению не только хороших, но и критичных оценок. Эта внутренняя готовность подстраховывает

ребенка, снимает эмоциональные барьеры, предупреждает аффекты и, в общем, облегчает его жизнь.

Недостаточное развитие знаний о себе, их неточность и неполнота делают ребенка беззащитным перед отрицательными внешними оценками, он принимает их на веру, что порой ведет к развитию негативного отношения к себе, блокирует его активность. Негативные внешние оценки, не встречая противодействия в виде точного знания себя, накапливаются и тяжким грузом гнут его к земле.

Как же все это выглядит в реальной жизни детей? Знания о себе у детей одного и того же возраста различны. Мы обнаружили три уровня их развития.

Первый уровень — самооценка реалистична. Дети неплохо знают свои особенности. При этом они их видят не только в отдельных, сегодняшних ситуациях, это уже достаточно обобщенные знания («В таких случаях я всегда так поступаю»). Дети хорошо знают свои возможности и поэтому могут прогнозировать свои действия — что получится, что нет. Причины своих неудач они относят за счет своих собственных недостатков. Им не свойственна категорическая самоуверенность. Говоря о себе, они склонны применять осторожные выражения: «я думаю», «мне кажется», «возможно».

Второй уровень — реалистичных самооценок становится меньше. Знания о себе все чаще отражают мнения окружающих, становятся менее самостоятельными. В основу выделения и оценки собственных качеств ложатся конкретные факты, отдельные случаи, а перечень этих качеств беден. Эти дети не умеют хорошо понять свои способности и возможности, поэтому чаще ошибаются в прогнозе. Причины своих неудач дети часто видят в неблагоприятно сложившихся обстоятельствах. Их самооценочные суждения более категоричны, чем у детей первой группы, они менее склонны к сомнениям и размышлениям на этот счет.

Третий уровень — самооценка преимущественно неадекватна, при этом ребенку всегда хочется оценить себя повыше. Других обоснований у него нет — «мне так хочется». Даже конкретных, пусть и единичных фактов в

подтверждение самооценки он привести не может. Но в общем реальная самооценка таких детей низкая за счет того, что они ежедневно слышат из уст учителя или родителей. Накопление только негативного опыта внешних оценок приводит таких детей к абсолютной затюканности: они уже не считают себя способными ни на что хорошее. При этом причины своих неудач они видят только в стечении зловредных обстоятельств («Плохо написал диктант,, потому что текла ручка и сосед мешал»; «Получил двойку, потому что меня Феруз смешил»).

Как видим, от первой группы к третьей все бледнее становятся размышления детей о себе. Если в первой группе дети анализируют ситуации своей жизни, свои поступки и отношения, то во второй больше доверяют посторонним суждениям, а в третьей нет и этого: дети не думают, о себе и практически ничего не знают о своих реальных качествах и возможностях.

Интересно сопоставить развитие знаний о себе у детей разных групп с мерой их удовлетворенности собой. Как оказалось, дети первой группы, т. е. хорошо знающие себя, по-разному относятся к себе: одни дети довольны собой (что вполне обоснованно), другие недовольны, так как предъявляют себе более высокие требования. Хорошо это или плохо? Конечно, удовлетворенность собой, даже и вполне обоснованная,— не очень хороша для развития ребенка. Это фактор тормозящий: «я и так хороший». Гораздо плодотворнее та неудовлетворенность, то «святое недовольство собой», которое испытывают другие дети этой группы. Оно дает стимул к дальнейшему развитию, к самосовершенствованию.

У детей второй группы средний уровень удовлетворенности собой. Они не слишком довольны собой, но и не считают себя такими уж плохими. Это очень удачное сочетание: у них всегда есть «свет в конце туннеля». Такие дети, как правило, реально работают над собой, хотя бы в меру своих умений.

У детей третьей, самой низкой по уровню знаний о себе группы удовлетворенность собой так же неоднозначна, как и у детей первой группы, но основания для этого совсем другие. Большинство детей третьей группы

собой недовольны, увы, вполне обоснованно. Они привыкли к тому, что и по учебе, и по отношению учителя, и по положению в классе они всегда на последнем месте. Они не ждут перемен в своей горестной судьбе. Но в этой группе есть и такие дети, которые, несмотря на все преследующие их неудачи, удары судьбы, высоко оценивают себя и нипочем не хотят соглашаться с низкой оценкой своей личности. Они вполне довольны собой, хотя к этому нет видимых оснований. Эти дети закрыты для критики, но что-то внутри них сопротивляется плохим оценкам, бунтует против признания себя плохим.

Следует отметить, что обе позиции детей этой группы непродуктивны: как полная обреченность, так и полное игнорирование реальности могут завести ребенка в тупик. Ему необходима срочная помощь.

А помощь здесь может быть только одна: надо раскрыть ребенку глаза на самого себя, научить его видеть и то, что он может и что не может, что умеет и что не умеет. Необходимо научить его анализировать свои поступки и отношения, ставить перед собой вопросы и отвечать на них, научить его видеть проявляющиеся в каких-то ситуациях дружеского общения качества людей и свои собственные, оценивать эти качества, разрешать конфликтные ситуации, делать самостоятельный нравственный выбор.

Только реальные и достаточно полные знания о себе дадут ребенку настоящую опору в жизни, помогут ему повысить свой статус, реализовать свои возможности, состояться как личность.

Общая самооценка рождается дважды. У маленьких детей это развитое сверхположительное отношение к себе как к центру своего мироздания. Со временем жизнь изменяет характеристики этой самооценки, мир перестает вращаться вокруг ребенка и появляются частные самооценки — оценки своих реальных, ежедневных достижений и неудач, проявляющихся качеств, складывающихся отношений, поступков и их мотивов. Накопление опыта получаемых оценок и рождающихся самооценок приводит к тому, что у ребенка заново складывается общая самооценка уже как некоторая система, в

которой есть что-то главное (причем для каждого свое) и второстепенное, не столь важное для жизненных установок личности.

Вот это второе рождение самооценки происходит уже в школьном возрасте, причем изменения в ней очень заметны от I к IV классу. У первоклассников еще действует детское представление о самоценности своей личности, да и частные самооценки еще не могут его корректировать. Характерен сам способ выражения этих частных самооценок, в них часто присутствует словечко «зато»: «Я плохо решаю задачи, зато я хорошо пою». Изначально высокая общая самооценка повышает и уровень частных. Первоклассники, например, по всем качествам оценивают себя выше, чем ученики IV класса.

К IV классу происходят уже серьезные изменения. Накапливается опыт реальной деятельности, изменяющий характеристики частных самооценок, а все они вместе, собранные в некоторое единство, не могут не изменить и общую. Ее уровень к IV классу значительно снижается.

Кроме того, изменяется и качественное содержание общей самооценки: на него влияют самооценки по значимым для ребенка качествам.

У ученика IV класса уже выделены те сферы его жизнедеятельности, которые для него более интересны или в которых ему сопутствует успех. Качества, необходимые для такой деятельности, приобретают особую значимость для ребенка, и соответственно самооценка по этим качествам становится объектом его особых размышлений. Она может быть высокой или низкой, но она всегда побуждает ребенка к изменениям в себе.

Повышение уровня понимания качеств личности с возрастом приводит к тому, что дети более глубоко понимают и себя, и других, лучше видят различия между людьми. Если для первоклассника сравнение себя с другом затруднительно, потому что он воспринимает себя и друга как равных, то для ученика IV класса это уже не оценка равных по статусу, а анализ, и порой весьма тонкий. Анализируя свои собственные качества и качества друга, более старшие дети чаще начинают оценивать друга выше, чем себя, т. е. проявлять

к себе критичное отношение. Повышение уровня самокритичности означает прежде всего повышение требовательности к себе. Осознав свои недостатки, неиспользованные возможности, ребенок как бы намечает для себя программу переделки себя: он видит то, что нужно изменить, и это очень важно. Важно и то, что критическое отношение к себе улучшает отношение к другим: дети становятся более доброжелательными, мягче оценивают ошибки своих друзей.

Самый лучший способ выхода из конфликтной ситуации — это последовательное и направленное самовоспитание, изменение себя к лучшему. Самостоятельно на это способны немногие дети. Вот здесь-то и нужна помощь взрослого. Главное здесь — увидеть на какой путь выхода из конфликта встал ребенок. Увидеть это не просто, для этого учителю или родителям нужно знать особенности ребенка, его возможности и, что особенно важно, знать, как он себя оценивает.

Наличие у ребенка конфликтной самооценки — это всегда сигнал тревоги для взрослого. В подобных ситуациях необходимо тонкое, деликатное вмешательство, способное привести ребенка на путь самовоспитания, вооружить его оптимистической перспективой.

Всегда ли нужно заботиться о том, чтобы соответствовать внешней оценке, быть ее послушным рабом, ведь и независимость независимых экспертов далеко не всегда является таковой (примеры о неожиданных решениях высоких жюри разнообразных конкурсов достаточно хорошо известны). Не лучше ли самому научиться определять свои возможности и оценивать достижения? Путь для этого только один — анализ, анализ и еще раз анализ. Добиваться адекватной самооценки — это значит беспрестанно подвергать вдумчивому анализу свою работу и ее результаты, свои промахи и достижения, поступки и отношения, мотивы поведения.

Прогностическая самооценка — это своего рода «воспоминание о будущем». Какие поставить цели, какие выбрать пути для их достижения, какие средства применить и как при этом учесть все свои возможности — вот смысл прогностической самооценки. Ей, конечно, тоже надо быть критичной

и осторожной, но здесь важно не перегнуть палку: чрезмерно критичная самооценка подрезает крылья, тормозит активность, становится объективной помехой на пути к достижению успеха, сужает перспективы личностного развития.

Мы, конечно, не призываем к тому, чтобы формировать у детей завышенную прогностическую самооценку: необоснованная самооценка — всегда плохо. Она сталкивает ребенка с реальной действительностью и разгромный эффект такого столкновения может оказаться для него катастрофой. Но все-таки в прогностической самооценке должно быть чуточку больше оптимизма.

Если вам удастся научить ребенка постоянному самоконтролю, считайте, что вы сделали очень важный шаг — вы поставили его на эскалатор, который вынесет его к вершинам самостоятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазарев в.с. Проектная деятельность в школе: учебное пособие для учащихся 7-11 классов. Сургут: Сургутский гос.пед.институт. 2014 г.
2. [www//works.doklad.ru./view/](http://www.works.doklad.ru./view/) Фрейд Анна. Эго и механизм защиты. Германия. 1936г. 126-стр.